

El libre desarrollo de la personalidad en la jurisprudencia constitucional colombiana*

Anabella Del Moral Ferrer**

Resumen

El libre desarrollo de la personalidad constituye un derecho, que ha sido recogido por la Constitución Política de Colombia, a partir del cual se le confiere a toda persona la posibilidad de establecer autónomamente su plan de vida. Este derecho ha sido abordado por la Corte Constitucional colombiana ampliamente, de aquí que en el presente artículo se presente un esbozo de las principales decisiones producidas por este órgano, fundamentado en una revisión jurisprudencial, a los fines de establecer su contenido, alcance, límites y formas de protección, así como su comportamiento como principio axiológico que informa todo el orden jurídico colombiano.

Palabras clave: personalidad, libertad, desarrollo, Colombia, jurisprudencia

The free development of personality in the colombian constitutional jurisprudence

Abstract

The free development of personality is a right that has been picked-up by the Political Constitution of Colombia, from which the right to establish an autonomous life plan is given to everyone. This

* Recepción: 23/03/2012 Aceptación: 29/09/2012

** Abogada. Magister Scientiarum en Derecho Procesal Civil. Profesora de la Universidad Rafael Urdaneta y de la Universidad del Zulia. Email: *anaisabel-lamoral@gmail.com*. Maracaibo, Venezuela.